

**TASHKENT ARCHITECTURE AND
CIVIL ENGINEERING UNIVERSITY**

A.C.D

**THE SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL OF
ARCHITECTURE, CONSTRUCTION & DESIGN**

**TASHKENT
#2, 2026**

**ARXITEKTURA,
QURILISH VA
DIZAYN**

ILMIY-AMALIY JURNALI

Founded in 2006

Vol. 21, Issue 2, June 2026

ISSN 2010-7064

9 1772010 706005

Muassis:
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

2026
1

i.f.d., prof. **Nurimbetov Ravshan Ibragimovich** (kengash raisi, bosh muharrir, O‘zbekiston)
t.f.d., prof. **Rashidov Yusuf Karimovich** (kengash raisi o‘rinbosari, O‘zbekiston)
t.f.d., prof. **Askarov Baxtiyor Askarovich** (bosh muharrir o‘rinbosari, O‘zbekiston)
t.f.n., dot., **Tulaganov Baxrom Abdukobilovich** (bosh muharrir o‘rinbosari, O‘zbekiston)
arx.f.d., prof. **Adilov Zarifjon Himmatovich** (mas’ul kotib, O‘zbekiston)

ARXITEKTURA VA SHAHARSOZLIK. DIZAYN

arx.f.d., prof. **Mamatmusaev Toxir Shaydulovich** (O‘zbekiston)
arx.f.d., prof. **Yusupova Mavlyuda Aminjanovna** (O‘zbekiston)
arx.f.d., dots. **Usmanov Muradxan Saidmaxmudovich** (O‘zbekiston)
arx.f.d., dots. **Reyimbaev Shuxrat Sadullaevich** (O‘zbekiston)
arx.f.f.d., prof. **Matniyazov Zafarbek Erkinovich** (O‘zbekiston)
arx.f.n., dots. **Mansurov Yashnar Marufovich** (O‘zbekiston)
arx.f.f.d., dots. **Xasanov Azamat Ozodovich** (O‘zbekiston)

QURILISH MATERIALLARI VA BUYUMLARI **QURILISH KONSTRUKSIYALARI, BINO VA INSHOOTLAR** **MUHANDISLIK KOMMUNIKATSIYALARI**

t.f.d., prof. **Akramov Xusnitdin Axrorovich** (O‘zbekiston)
t.f.d., prof. **Kasimov Ibraxim Irkinovich** (O‘zbekiston)
t.f.d., prof. **Rashidov Yusuf Karimovich** (O‘zbekiston)
t.f.d., k.i.x. **Klichiv Shavkat Isakovich** (O`zR FA, O‘zbekiston)
t.f.d., prof. **Fayziev Xomitxon** (O‘zbekiston)
t.f.d., prof. **Hotamov Asadulla Toshtemirovich** (O‘zbekiston)
t.f.d., prof. **Rizaev Abdumalik Nabievich** (O‘zbekiston)
t.f.n., prof. **Kamilov Xabibilla Xamidovich** (O‘zbekiston)
PhD., dots. **Raximov Shavkat Turdimuratovich** (O‘zbekiston)

QURILISH IQTISODIYOTI VA BOSHQARUVI

i.f.f.d. PhD., prof. **Mirdjalilova Dildora** (O‘zbekiston)
i.f.d., prof. **Ismailov Akmal Maxsudovich** (O‘zbekiston)
i.f.d., prof. **Davletov Islambek Xalikovich** (O‘zbekiston)
PhD. **Kaxramanov Xurshidjon Shuxrat o‘g‘li** (O‘zbekiston)

XORIJIY TAHRIR HAY’ATI A’ZOLARI

prof. Dr.-Eng. **Rudolf Luckmann** (Germaniya)
t.f.d., prof. **Mukimov Rustam Samatovich** (Tojikiston)
Prof. Sr.Ts. Dr. **Azlan Shah Ali** (Malaysia)
Ar.IDr. **Mohd Azli Mohamad Jamil** (Malaysia)
i.f.d., prof. **Ovsyannikova Tatyana Yuryevna** (Rossiya, Tomsk)
t.f.n., dotsent **Pessov Dmitriy Nikolayevich** (Rossiya, Tomsk)
t.f.d., prof. **Butuzov Vitaliy Anatol`evich** (Rossiya)
t.f.d., prof. **Obozov Alaybek Jumabekovich** (Qirg‘iziston)
Ph.D. **Elham K. Hassani** (Sapienza University of Rome, Italy)

Texnik tahrirchilar:

f.f.b.f.d., PhD. dotsent, Dilmurodova Nilufar Asatullayevna

Toshov Istamjon Ilhomjon o'g'li

Jurnalga 2006 yilda asos solingan. 2020 yilda qayta ro'yxatidan o'tkazilgan.

Uch oyda bir marotaba chiqariladi

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2020 yil 17 sentyabr kuni ro'yxatdan o'tkazilgan. Guvohnoma raqami № 1104

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi **Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi (20.07.2020 y., №89-03-2615), OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan** “Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar ixtisosliklari ro'yxati” dagi fan tarmoqlari bo'yicha “Digital Commons” platformasi negizidagi “Uzbekistan Research Online” raqamli platformasi (<https://uzjournals.edu.uz/>) tarkibiga ilovaga muvofiq kiritilgan AQD (*Arxitektura, qurilish va dizayn ilmiy-amaliy jurnali*) jurnalida yetakchi xorijiy olim-mutaxassislar taqrizidan o'tkazilgan xolda ingliz tilida chop etilgan maqolalar dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

ARXITEKTURA. QURILISH. DIZAYN
ARXITEKTURA VA SHAHARSOZLIK. DIZAYN

ARCHITECTURE. CONSTRUCTION. DESIGN
ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING. DESIGN

АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН
АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН

UDK 699.841

TOSHKENT SHAHRI TURAR-JOY FONDINING SIMULYATSION MODELLAR ASOSIDA EHTIMOLIY SSENARLI ZILZILALARDA SEYSMIK ZAIFLIGINI BAHOLASH

g.-m.f.b.f.d. PhD, k.i.x. YODGOROV SH.I.

O'zR FA G'.O. Mavlonov nomidagi Seysmologiya instituti, Toshkent,

**e-mail: sh.i.yodgorov@gmail.com*

Annotasiya. Ushbu maqolada Toshkent shahri turar-joy fondining ehtimoliy ssenariyli zilzilalar sharoitidagi seysmik zaifligi simulyatsion modellar asosida baholandi. Tadqiqotda ssenariyli seysmik ta'sirning makonda tarqalishi, mahalliy grunt sharoiti, Vs30 parametri, turar-joy binolari tipologiyasi, konstruktiv xususiyatlari hamda ularning shikastlanishga moyilligi kompleks hisobga olindi. Baholash natijalari binolarning seysmik javobi bir xil emasligini, zaiflik darajasi qurilish davri, material, qavatlilik va seysmik me'yorlarga muvofiqlikka kuchli bog'liq ekanini ko'rsatdi.

Olingan natijalarga ko'ra, eng yuqori seysmik zaiflik eski qurilish fondiga mansub, mahalliy materiallardan barpo etilgan, muhandislik echimlari cheklangan va seysmik talablar to'liq ta'minlanmagan turar-joy binolariga xosdir. Shikastlanish darajalari ssenariy parametrlariga qarab farqlanib, yuqori intensivlik sharoitida og'ir shikastlanish va buzilish ehtimoli keskin ortadi. Tadqiqot natijalari Toshkent shahrida seysmik riskni hududiy ustuvorlashtirish, zaif binolarni aniqlash, mustahkamlash va renovatsiya chora-tadbirlarini ishlab chiqish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Abstract. This article assesses the seismic vulnerability of the Tashkent city housing stock under potential earthquake scenarios using simulation models. The study comprehensively considered the spatial distribution of the scenario-based seismic impact, local soil conditions, the Vs30 parameter, the typology of residential buildings, their structural features, and their susceptibility to damage. The assessment results indicated that the seismic response of buildings is non-uniform, with the degree of vulnerability strongly depending on the construction period, materials, number of stories, and compliance with seismic codes.

According to the results, the highest seismic vulnerability is characteristic of residential buildings belonging to the older construction stock, built from local materials, with limited engineering solutions, and where seismic requirements have not been fully met. Damage levels vary depending on the scenario parameters, with the probability of severe damage and collapse increasing sharply under high-intensity conditions. The research findings serve as a scientific basis for the territorial prioritization of seismic risk, as well as for developing measures to identify, strengthen, and renovate vulnerable buildings in Tashkent.

Аннотация. В данной статье на основе имитационных моделей оценивается сейсмическая уязвимость жилого фонда города Ташкента при вероятных сценарных землетрясениях. В исследовании комплексно учтены пространственное распределение сценарного сейсмического воздействия, местные грунтовые условия, параметр Vs30, типология жилых зданий, их конструктивные особенности и подверженность повреждениям. Результаты оценки показали, что сейсмическая реакция зданий неоднородна, а степень уязвимости в значительной степени зависит от периода строительства, материала, этажности и соответствия сейсмическим нормам.

Согласно полученным данным, наибольшая сейсмическая уязвимость характерна для жилых зданий старой постройки, возведенных из местных материалов, имеющих ограниченные инженерные решения и не в полной мере отвечающих сейсмическим требованиям. Степени повреждения варьируются в зависимости от параметров сценария, при этом в условиях высокой интенсивности резко возрастает вероятность тяжелых повреждений и обрушений. Результаты исследования служат научной основой для территориального зонирования сейсмических рисков в городе Ташкенте, выявления уязвимых зданий, а также разработки мер по их усилению и реновации.

Tayanch so'zlar: Toshkent shahri, turar-joy fondi, seysmik zaiflik, ssenariyli zilzila, shikastlanish darajasi, binolar tipologiyasi, Vs30, simulyatsion modellashtirish

Key words: Tashkent city, housing stock, seismic vulnerability, scenario earthquake, damage level, building typology, Vs30, simulation modeling

Ключевые слова: город Ташкент, жилой фонд, сейсмическая уязвимость, сценарное землетрясение, степень повреждения, типология зданий, Vs30, имитационное моделирование

Kirish. Zilzilalar insoniyat uchun eng vayronkor tabiiy ofatlardan biri bo'lib, ularning oqibatlarini ko'plab qurbonlar va ulkan iqtisodiy yo'qotishlar bilan ifodalanadi. Masalan, 20-asrda 1 602 776 kishi qurbon bo'lgan bo'lsa, 21-asrda 800 dan ortiq kuchli zilzilalarda 896 500 kishi qurbon bo'lgan, 1 300 701 kishi jaraxotlangan, 9 147 617 ta bino-inshootlar vayron bo'lgan, 630,1 mlrd AQSh dollari miqdorida iqtisodiy talafot keltirgan. 2010 yildagi Gaiti zilzilasi 316 mingdan ortiq inson halok bo'lgan, 188 383 ta bino shikastlangan, 97294 ta bino butunlay vayron bo'lgan, 2023 yilgi Qaxramonmarash (Turkiya) zilzilasi 57 mingga yaqin inson halok bo'lgan,

1474182 ta bino turli darajada shikastlangan, 542 461 ta bino butunlay vayron bo'lgan. Iqtisodiy zararlar ham juda katta bo'lib, 2011 yil Yaponiyadagi Toxoku zilzilasi va sunamisi umumiy hisobda 150 milliard AQSh dollaridan ortiq zarar keltirgan. Respublikamiz hududida tarixiy talafotli zilzilalar bo'lgan, jumladan, 838 yilda Farg'ona zilzilasida 14 000 kishi, 1966 yilgi Toshkent zilzilasida 10 kishi qurbon bo'lgan (300 mln. AQSh dollari miqdorida iqtisodiy talafat) kabi zilzilalar bunga misol bo'la oladi. Shuningdek, FVV ma'lumotlarida mamlakatimizda so'nggi 15 yil ichida 6 marta 6-8 balli kuchli zilzilalar sodir bo'lgan va ularda jami 16 kishi vafot etgan hamda 54 kishi turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Jumladan, Kon zilzilasi – 2011-yil (8 ball), Tuyabo'g'iz zilzilasi – 2013-yil (7 ball), Marjonbuloq zilzilasi – 2013-yil (8 ball), Kitob va Baxmal zilzilalari - 2016-2017-yillar (7 ball) hamda Boysun zilzilalari – 2022-yil (6 ball) shular jumlasidandir. Zilzilalardan ko'rilgan iqtisodiy zarar miqdori 84 mlrd so'mni tashkil qilgan. Shu kabi raqamlar zilzilalarning nafaqat inson hayoti, balki iqtisodiy barqarorlikka ham jiddiy tahdid solishini ko'rsatib, ularning oqibatlarini oldindan baholash va kamaytirish uchun bino-inshootlarning seysmik zaifligini baholash bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning o'ta muhimligini asoslaydi.

Toshkent shahri - Respublikaning aholisi, infratuzilma va qurilish fondi eng zich jamlangan shaharlaridan biri bo'lib, uning seysmik xavfli hududda joylashgani turar-joy binolarining zaiflik darajasini baholashni ustuvor ilmiy-amaliy vazifaga aylantiradi. Shahar qurilish fondi turli davrlarda barpo etilganligi sababli, binolarning konstruktiv echimi, materiallari, qavatlilik va seysmik me'yorlarga muvofiqligi o'rtasida katta farqlar mavjud. Ana shu tipologik va konstruktiv tafovutlar kuchli zilzilalar sharoitida shikastlanish miqyosi va xarakterini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan, turar-joy fondining seysmik zaifligini ssenariyli yondashuv asosida baholash shahar hududidagi eng xavfli segmentlarni aniqlash imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi - Toshkent shahri turar-joy fondining ehtimoliy ssenariyli zilzilalardagi seysmik zaifligini simulyatsion modellar orqali baholash, shikastlanish darajalarining fazoviy va tipologik farqlanishini aniqlash hamda eng zaif bino turlarini belgilashdan iborat. Iqtisodiy talafotlar ushbu tadqiqotda mustaqil maqsad emas, balki binolarning shikastlanish darajasi va zaiflik natijalarining qo'shimcha amaliy indikatori sifatida qaraladi. Bunday yondashuv seysmik riskni umumlashgan shaklda emas, balki "ssenariy - grunt sharoiti - bino tipi" tizimi doirasida talqin qilish imkonini yaratadi [1].

Qo'llanilgan materiallar va uslublar. Tadqiqot hududining seysmotektonik va muhandislik-geologik sharoiti. Toshkent shahri va unga yondosh hududlar uchun seysmik xavfni ilmiy jihatdan ishonchli baholash, birinchi navbatda, mintaqa seysmotektonik tuzilishining xususiyatlarini aniqlashni taqozo etadi. Zero, er qobig'ining chuqur qatlamlari va yuza qismidagi tuzilmaviy elementlar, faol uzilmalar tarmog'i, neotektonik harakatlar hamda seysmogen zonalarning hududiy joylashuvi shahar doirasida namoyon bo'ladigan ehtimoliy seysmik ta'sirning shakllanishida hal qiluvchi omillardan hisoblanadi. Toshkent shahri joylashgan hudud tektonik nuqtai nazardan murakkab tuzilishga ega bo'lib, Turon plitasining chekka qismi bilan Chotqol–Qurama tog'li o'lkasi o'rtasidagi tutashuv zonasida o'rin olgan. Aynan shu geotektonik holat natijasida hududda blokli-burmali tuzilmalar, chuqur uzilmalar, fleksurali o'tish qismlari va seysmik faol zonalarning birgalikda rivojlanishi kuzatiladi [2-5].

Toshkent shahri va unga tutash hududlarning seysmotektonik sharoiti paleozoy strukturaviy poydevorining merosiy tuzilishi, neotektonik faollashuv, zamonaviy tektonik harakatlar, faol uzilmalar tizimi hamda seysmogen zonalarning fazoviy va genetik o'zaro bog'liqligi bilan tavsiflanadi. Karjantau yorig'i, Toshkent oldi fleksura-uzilmali zonasi va ular bilan bog'liq mahalliy uzilmalar mintaqada seysmik xavfni shakllantiruvchi etakchi tuzilmalar qatoriga kiradi. Ayniqsa, uzilmalarning kesishuv tugunlari kuchli zilzilalar generatsiyalanishi ehtimoli yuqori bo'lgan seysmofaol uchastkalar sifatida qaraladi. Shu sababli Toshkent shahri uchun seysmik xavfni asosli baholashda seysmotektonik omillarni hisobga olish prinsipial ahamiyatga ega [6– 10].

Shu bilan birga, hududning muhandislik-geologik sharoiti seysmik to'lqinlarning tarqalishi, qayta shakllanishi va mahalliy kuchayish qonuniyatlarini belgilaydigan muhim tabiiy asos

hisoblanadi. Shaharning zamonaviy geomorfologik tuzilishi eng yangi tektonik harakatlar, eroziya va akkumulyatsiya jarayonlarining uzoq muddatli qo'shma ta'siri natijasida shakllangan bo'lib, bu holat turli yosh va morfometrik xususiyatlarga ega bo'lgan relef yuzalarining ajralib chiqishiga olib kelgan [11–14]. Yer yuzasida namoyon bo'ladigan seysmik ta'sir darajasi magnituda va epitsentral masofa bilan bir qatorda mahalliy grunt sharoitiga ham kuchli darajada bog'liq. Xususan, gruntlarning fizik-mexanik xossalari seysmik to'lqinlar amplitudasi va spektral tarkibini sezilarli o'zgartirishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, qattiq tog' jinslari tarqalgan hududlarda tebranishlar nisbatan sust namoyon bo'lsa, bo'shoq va zichlanmagan allyuvial yotqiziqlar tarqalgan uchastkalarda ularning kuchayishi ehtimoli yuqori bo'ladi.

Ehtimoliy ssenarli zilzilalarni tanlash va parametrlash. Ehtimoliy ssenarli zilzilalarni tanlash va parametrlash Toshkent shahri va unga tutash hududlarning seysmotektonik sharoiti, faol seysmogen zonalar, tarixiy kuchli zilzilalar ma'lumotlari hamda zamonaviy seysmiklik tahlili asosida amalga oshirildi. Ssenariylarni shakllantirishdan maqsad shahar turar-joy fondining turli magnituda va chuqurlikka ega bo'lgan seysmik ta'sirlarga javobini baholashdan iborat. Shu maqsadda shahar hududiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ehtimoliy seysmik o'choqlar ajratildi va ular uchun magnituda, o'choq chuqurligi, epitsentr joylashuvi hamda intensivlik tarqalishi kabi asosiy parametrlar belgilandi. Tanlangan ssenariylar past, o'rta va yuqori darajadagi seysmik ta'sir variantlarini qamrab olib, turar-joy fondining shikastlanish xususiyatlari va seysmik zaifligini qiyosiy baholash imkonini berdi. Ssenariy parametrlarini belgilashda mahalliy grunt sharoitlarining seysmik ta'sirni o'zgartiruvchi roli ham hisobga olindi. Natijada keyingi simulyatsion modellash tirish ishlari uchun ilmiy jihatdan asoslangan hisobiy baza shakllantirildi.

Grunt sharoitini baholashda muhim parametrlardan biri Vs30 hisoblanadi. Bu parametr er yuzasidan 30 metr chuqurlikkacha bo'lgan qatlamlardagi kesilish to'lqinlari tezligining o'rtacha qiymatini ifodalaydi. Toshkent shahri hududida 722 ta nuqtada olib borilgan muhandis-seysmologik tadqiqotlar asosida hududda 30 m chuqurlikkacha bo'lgan grunt kesimlari tahlili asosida Vs30 qiymatlari hamda muhandis-geologik ma'lumotlar asosida hududning muhandis-seysmologik modeli shakllantirildi [13].

Toshkent shahri hududida ehtimoliy ssenarli zilzilalar uchun 5 ta seysmik o'choq ilmiy asoslandi. Va 9 ta turli kattalikdagi M4,9(H8km); M5,2(H8km); M5,15(H8km); M5,5(H10km); M6,0(H10km); M6,0(H15km); M6,5(H15km); M6,5(H25km) va M7,0(H25km) ehtimoliy ssenarli zilzilalarning raqamli simulyatsion modellash tirildi (1 va 2 rasmlar) [15].

1-rasm. Toshkent shahri hududida ehtimoliy ssenarli zilzilalar epitsentrlari xaritasi

Рис. 1. Карта эпицентров возможных сценарных землетрясений на территории города Ташкента

Fig. 1. Map of epicenters for probable earthquake scenarios in the territory of Tashkent city

M4,9(H8km)	M5,2(H8km)	M5,15(H8km)
M5,5(H10km)	M6,0(H10km)	M6,0(H15km)
M6,5(H15km)	M6,5(H25km)	M7,0(H25km)

2-rasm. Toshkent shahri hududida ehtimoliy ssenarli zilzilalarning makroseysmik tarqalishi

Toshkent shahri turar-joy fondining tipologik tavsifi. Shahar turar-joy fondi turli davrlarda qurilgan, konstruktiv tizimi, qavatligi, qurilish materiallari va me'yoriy ta'minlanganlik darajasi bo'yicha farqlanuvchi binolar majmuasidan tashkil topgan. Shu sababli uni tipologik guruhlariga ajratish seysmik zaiflikni ishonchli baholashning zarur sharti hisoblanadi. Tipologik tasniflashda binolarning konstruktiv sxemasi, qurilish davri, material tarkibi, qavatlar soni va seysmik me'yorlarga muvofiqi asosiy mezon sifatida qabul qilindi. Shahar turar-joy fondi tarkibida mahalliy materiallardan qurilgan yakka tartibdagi uylar, g'ishtli past va o'rta qavatli binolar, yirik panelli ko'p kvartirali turar-joylar, karkas-panelli hamda monolit temir-beton konstruksiyali ko'p qavatli binolar ajratiladi. Ular orasida seysmik me'yorlarsiz yoki cheklangan muhandislik echimlari asosida qurilgan mahalliy materialli va eski g'ishtli binolar eng zaif segmentni tashkil etadi. Aksincha, seysmik talablar asosida loyihalashtirilgan yirik panelli va temir-beton konstruksiyali binolar nisbatan barqaror hisoblanadi. Bunday tipologik yondashuv keyingi simulyatsion modellashtirishda har bir bino guruhi uchun alohida zaiflik funksiyalarini qo'llash va ehtimoliy shikastlanish darajalarini aniqlash imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotda turar-joy fondi 18 ta tipologik guruhga ajratildi va har bir guruhning seysmik javobi konstruktiv xususiyatlari hamda qurilish davrini hisobga olgan holda baholandi. Toshkent shahridagi mavjud turar-joy fondi o'zining uzoq yillik tarixiy rivojlanish bosqichlariga ega bo'lib, u turli davrlardagi shaharsozlik siyosatlarini, qurilish texnologiyalari va arxitekturaviy echimlar ta'sirida shakllangan. Bu jarayonda binolarning konstruktiv xususiyatlari, materiallar tarkibi hamda seysmik bardoshlik darajasi vaqt o'tishi bilan sezilarli darajada o'zgarib, bugungi kundagi turar-joy fondining murakkab va tipologik tuzilishini yuzaga keltirgan. (1-jadval) [16-17].

Turar-joy binolari tipologiyasi

№ Tip	Turar-joy binolari tipologiyasi	Norma	Qurilish davri
TB1 ADO	Mahalliy materiallardan (xom g'isht, guvala, paxsa) yakka tartibda, loyiha-smeta hujjatlarisiz qurilgan 1-2 qavatli binolar	-	1948 yilgacha
TB2 URM1	Mahalliy materiallardan (xom g'ishtdan) yakka tartibda loyiha-smeta hujjatlarisiz qurilgan 1-2 qavatli binolar	SN-8-57	1948-1966
TB3 URM2	Qurilishda mahalliy materiallardan (pishiq g'isht) seysmik me'yorlar asosida qurilgan 1-2 qavatli binolar	SNiP II-A.12-69	1966-2001
TB4 RM-L	Mahalliy materiallardan (pishiq g'ishtdan) seysmik me'yorlarga rioya qilgan holda qurilgan 1-2 qavatli binolar	QMQ 2.01.03-96	2001 yildan keyin
TB5 URM3	2-3 qavatli, g'ishtdan qurilgan, ko'p seksiyali binolarda seysmik mustahkamlash choralari ko'rilmagan	SN-8-57	1940 yildan keyin
TB6 URM4	3-5 qavatli, g'ishtdan qurilgan, ko'p seksiyali binolar seysmik jihatdan mustahkamlanmagan.		1966 yilgacha
TB7 RM-H	4-5 qavatli zilzilabardoshlik me'yorlariga rioya qilingan holda g'ishtdan qurilgan ko'p seksiyali bino	SNiP II-A.12-69	1966 yildan keyin
TB8 RCPC1	Zilzilabardoshlik me'yorlari asosida qurilgan 4-5 qavatli, yirik panelli, ko'p seksiyali binolar	SNiP II-A.12-62	1956 yildan keyin
TB9 RCPC2	Seysmik me'yorlar asosida loyihalashtirilgan 9 qavatli yirik panelli binolar	SNiP II-A.12-81	1980 yildan keyin
TB10 RCPC3	Seysmik me'yorlarga rioya etilgan holda qurilgan 9-12 qavatli karkas-panelli binolar		1980 yildan keyin
TB11 RC1	Seysmik me'yorlari asosida qurilgan 16 qavatli monolit binolar		1990 yildan keyin
TB12 RCPC4	Seysmik me'yorlarga muvofiq loyihalashtirilgan blokli binolar		1990 yildan keyin
TB13 RC2	Seysmik me'yorlariga mos ravishda qurilgan 14 qavatli, monolit temir-beton devorli binolar	QMQ 2.01.03-96	2001 yildan keyin
TB14 RC3	Seysmik me'yorlarga mos ravishda qurilgan 14 qavatli karkasli binolar		2001 yildan keyin
TB15 RC4	Seysmik me'yorlar asosida qurilgan 16 qavatli monolit temir-beton devorli binolar		2001 yildan keyin
TB16 RC5	Seysmik me'yorlari asosida qurilgan 16 qavatli karkasli binolar		2001 yildan keyin
TB17 RC6	Seysmik me'yorlarga rioya qilingan holda qurilgan 17 qavatli karkasli binolar		2001 yildan keyin
TB18 RC7	Seysmik me'yorlari asosida qurilgan 20 qavatli monolit-temirbeton uylar		2001 yildan keyin

ADO

URM1

URM2

RM-L

URM3

URM4

RM-H

RCPC1

3-rasm. Turar-joy binolari tipologik ko‘rinishi

Seysmik faol hududlarda joylashgan shaharlar uchun zilzila xavfini baholashda binolarning seysmik zaifligini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bino va inshootlarning seysmik zaifligini baholash jarayonida ularning konstruktiv sxemasi, qavatlar soni, qurilish materiallari va qurilgan davri kabi omillar hisobga olinadi.

Tadqiqot doirasida binolarning seysmik zaifligini baholash uchun analitik modellashtirish usuli qo‘llanildi. Hisob-kitoblar LIRA-SAPR dasturiy majmuasi yordamida bajarildi. Binoning hisoblash modeli chekli elementlar usuli asosida tuzildi. Asosiy noma‘lumlar sifatida tugun nuqtalarining uch o‘q bo‘yicha siljishlari va burchakli aylanishlari qabul qilindi va maksimal gorizonttal siljishlar, qavatlararo drift va konstruksiyaning umumiy deformatsiya shakllari aniqlandi (4-5-rasmlar) [18-19].

4-rasm. Ko‘p qavatli binoning o‘q bo‘yicha siljish natijalari (m)

Bino va inshootlarning shikastlanish darajasi makroseysmik shkalalar va UMS-25 talablari asosida baholandi. Shikastlanish darajalari 0 dan 5 gacha bo‘lgan shkala bo‘yicha tasniflanadi: d0 - shikastlanish yo‘q; d1 - engil; d2 - o‘rtacha; d3 - og‘ir; d4 – o‘ta og‘ir shikastlanish va d5 - buzilish. Ushbu tasnif binolarning texnik holatini baholash va ehtimoliy talafotlarni prognoz qilish imkonini beradi [20].

5-rasm. Turar-joy fondining seysmik zaiflik funksiyasi

Tahlil va natijalar. Olib borilgan ssenariyli baholashlar Toshkent shahri turar-joy fondining seysmik ta'sirga javobi bir xil emasligini, balki hududning muhandislik-geologik sharoiti, qurilish davri, konstruktiv echimi va bino tipologiyasiga kuchli darajada bog'liq ekanini ko'rsatdi. Tadqiqotda 9 ta turli magnitudali va chuqurlikdagi ssenariyli zilzilalar uchun bajarilgan raqamli simulyatsiyalar natijalariga ko'ra, shikastlanish darajalari va iqtisodiy talafotlar zilzilaning faqat energetik parametrlari bilan emas, balki mahalliy grunt sharoiti va qurilish fondining seysmik zaifligi past tiplari bilan ham belgilanadi. Shu ma'noda, olingan natijalar shahar miqyosida seysmik riskning fazoviy va tipologik farqlanishini aniq ochib berdi.

Hisoblashlardan ko'rinib turibdiki, nisbatan kichik magnitudali ssenariylarda asosan engil va o'rtacha darajalarda shikastlanish kuzatiladi, ammo magnituda va intensivlik ortishi bilan II–III darajali shikastlanishlar keskin o'sadi, yuqori ssenariylarda esa IV–V darajali og'ir shikastlanishlar ham namoyon bo'ladi. Bu holat turar-joy fondida kritik chegaradan keyin keskin o'sish mavjudligini ko'rsatadi, ya'ni ma'lum bir intensivlikdan keyin bino fondining katta qismida zarar to'planishi jadallashadi. Masalan, keltirilgan hisobiy qatorlarda M4,9 ssenariysida I-darajali shikastlanish ustun bo'lsa, M6,0–M7,0 oralig'ida II–III darajali shikastlanishlar soni keskin ortib, og'ir shikastlanish va buzilish holatlari ham kuzatiladi. Bu esa seysmik riskni baholashda faqat maksimal intensivlikni emas, balki binolarning zaiflik funksiyalaridagi noliney o'tish nuqtalarini ham hisobga olish zarurligini anglatadi.

Natijalarning muhim jihati shundaki, eng katta yo'qotishlar yangi va baland qavatli binolarda emas, balki eski qurilish fondiga mansub, mahalliy materiallardan barpo etilgan, muhandislik loyihasisiz yoki seysmik talablar to'liq ta'minlanmagan binolarda shakllanishi kuzatildi. Maqolada ajratilgan TB1–TB6 kabi tiplar funksional jihatdan turar-joy fondining eng zaif segmentini tashkil etadi. Bu mantiqiy: mahalliy materialli, past qavatli, ammo konstruktiv bog'lanishlari zaif binolarda plastik qayta taqsimlanish imkoni cheklangan, devorlar mo'rt xarakterda ishlaydi va seysmik ta'sir paytida shikastlanish tez yig'iladi. Demak, Toshkent shahri uchun asosiy risk manbai umumiy qurilish hajmi emas, balki seysmik zaif tipologiyali binolarning katta ulushidir.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda Toshkent shahri turar-joy fondi uchun 9 ta ehtimoliy ssenariyli zilzila asosida seysmik shikastlanish va iqtisodiy talafotlar raqamli simulyatsion modellar yordamida baholandi. Hisoblashlarda zilzila parametrlari, mahalliy grunt sharoiti, Vs30 bo'yicha muhandis-seysmologik ma'lumotlar, turar-joy fondi tipologiyasi va binolarning seysmik zaiflik funksiyalari kompleks hisobga olindi. Olingan natijalar Toshkent shahri hududida seysmik riskning fazoviy va konstruktiv jihatdan keskin notekis taqsimlanishini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, asosiy seysmik risk manbai eski qurilish fondiga mansub, mahalliy materiallardan qurilgan, muhandislik echimlari etarlicha ta'minlanmagan va seysmik

me'yorlar to'liq qo'llanilmagan turar-joy binolari hisoblanadi. Magnituda va intensivlik ortishi bilan shikastlanish darajalarida kritik chegaradan keyin keskin o'sish kuzatilib, yuqori ssenariylarda og'ir shikastlanish va buzilish holatlari keskin ko'payishi aniqlandi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, uning natijalari shahar hududlarini seysmik risk bo'yicha ustuvorlashtirish, seysmik zaif turar-joy fondlarini aniqlash, renovatsiya va mustahkamlash dasturlarini ishlab chiqish, favqulodda vaziyatlar rejalashtiruvchi hamda ehtimoliy iqtisodiy yo'qotishlarni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Noushin Naraghi, Zhenan Feng, Ruggiero Lovreglio, V. Vishnupriya, Suzanne Wilkinson, Abdollah Baghaei Daemei, (2024). Simulating and visualising indoor seismic damage: A systematic literature review, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, Volume 115, <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104979>
2. Ахмеджанов М.А., Борисов О.М., Ибрагимов Р.Н. и др. (1971). Основные структуры Приташкентского района. В кн. Ташкентское землетрясение. Ташкент. С.248-258.
3. Ланге К.О. (1971). Геоморфология и молодая тектоника Ташкентского сейсмического района. В кн. Ташкентское землетрясение. Ташкент, С.284-295.
4. Рыжков О.А., Ибрагимов Р.Н. и др. (1961). Тектоника Ташкентской Голодностепской предгорной олигоцен-антропогенной впадины // *Узб.геол.журн.* - №5.
5. Ходжаев А.К. (1985). Палеосейсмология Чаткало - Кураминского региона.-Ташкент: Фан, -140 с.
6. Ибрагимов Р.Н., Нурматов У.А., Ибрагимов О.Р. (2002). Сейсмоструктура Узбекистана // *Сейсмическое районирование и прогноз землетрясений в Узбекистане*. Ташкент: Гидроингео.- С. 43.
7. Artikov T.U., Ibragimov R.S., Ibragimova T.L., Mirzaev M.A. (2020). Complex of general seismic zoning maps OSR-2017 of Uzbekistan // *Geodes. Geodynam. Vol.11. Is.4. P. 273–294*. Doi: 10.1016/j.geog.2020.03.004
8. Ibragimov R.S., Ibragimova T.L., Mirzaev M.A., Ashurov S.H. (2022). Comparison of seismic hazard assessments obtained within the probabilistic and probabilistic-deterministic approaches for the territory of Uzbekistan // *Seism. Instruments*. Vol.58. No.S1. P.21–35. Doi: 10.3103/S0747923922070040
9. Ibragimov R.S., Ibragimova T.L., Mirzaev M.A., Ashurov S.H., (2024). Ranking of Seismic Intensity Attenuation Laws and Modeling of Seismic Sources for Seismic Hazard Assessment in Uzbekistan // *Geodynamics & Tectonophysics* 15 (4), 0770. doi:10.5800/GT-2024-15-4-0770
10. Rebtetsky Yu.L., Ibragimova T.L., Ibragimov R.S., Mirzaev M.A. (2020). Stress state of Uzbekistan's seismically active areas // *Seism. Instruments*. Vol. 56. P. 679–700. Doi: <https://doi.org/10.3103/S0747923920060079>.
11. Ismailov V.A., Yodgorov Sh.I., Allayev Sh.B., Mamarozikov T.U., and Avazov, Sh. B. (2022). Seismic microzoning of the Tashkent territory based on calculation methods, *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, Volume 152, 107045, doi.org/10.1016/j.soildyn.2021.107045.
12. Ismailov, V. A., Yodgorov, Sh. I., Xusomiddinov, A. S., Yadigarov, E. M., Aktamov, B. U., and Avazov Sh. B. (2024). Regional seismic risk assessment based on ground conditions in Uzbekistan, *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 2133–2146, doi.org/10.5194/nhess-24-2133-2024.
13. Ismailov V.A., Yodgorov Sh.I., Xusomiddinov A.S., Mamarozikov T.U., Yadigarov, E. M., Aktamov, B. U., Allayev Sh.B., Teshayeva R.B. (2025). Seismic soil characterization of Tashkent using Vs30 mapping techniques. *Journal of Applied Geophysics*, Volume 239, August 2025, 105719. <https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2025.105719>.
14. Ismailov, V. A., Yodgorov, S. I., Xusomiddinov, A. S., Yadigarov, E. M., Botirovich, A. S., & Aktamov, B. U. (2023). New classification of soils by seismic properties for the building code in Uzbekistan. *Geomechanics and Geoengineering*, 19(4), 605–625. 10.1080/17486025.2023.2296975.
15. Xusomiddinov A.S., Yodgorov Sh.I., Sadirov F., Aktamov B.U. and Avazov SH. B. (2022). Estimation of the seismic intensity increments in Tashkent region. *AIP Conference Proceedings* 2432, 030035; doi.org/10.1063/5.0089662. Published Online: 16 June 2022.
16. Ismailov V.A., Ibragimov R.S., Yodgorov Sh.I., Nurmatov U.A., and Aktamov, B. U. (2025). Assessment of Seismic Hazard of the Territory of Tashkent City as a Basis for the Development of Simulation Modeling of the Consequences of Strong Earthquakes. *AIP Conf. Proc.* 3 April 2025; 3265 (1): 040002. <https://doi.org/10.1063/5.0265039>
17. Mirzaev S., Ismailov V., Tulaganov B., Yodgorov Sh., Payzullaev A. (2025). Development of a simulation model to evaluate the economic impact of strong earthquakes on Tashkent. *AIP Conf. Proc.* 3 April 2025; 3265 (1): 030015. <https://doi.org/10.1063/5.0265178>
18. Сагдиев Х.С., Ювмитов А.С. (2021). О паспортизации зданий и сооружений на территории Республики Узбекистан. Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Фундаментальные и прикладные вопросы геологических наук на современном этапе», посвященная 100-летию академика Баратова Р.Б. и 80-летию Института геологии. Душанбе, 18 ноября 2021 г.
19. Salyamova K.D., Yuvmitov A.S., D.K. Shamsiev, G.T. Ayubov, A. Numonov and I. Khazratkulov. (2023). Seismic resistance evaluation of multi-story buildings using the modern LIRA-SAPR SP E3S Web of Conferences 402, 07021 Issue: E3S Web of Conf. Volume 402, 2023 International Scientific Siberian Transport Forum - TransSiberia 2023 Article 07021 Published Online: 19 July 2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340207021>
20. Vakhitkhan A. Ismailov, Chiara Scaini, Sharofiddin I. Yodgorov, Doston D. Jumaev, Bekzod U. Aktamov, Shukhrat B. Avazov, Azamjonov T. Asadbek. (2026). Seismic Risk Assessment of Tashkent's Residential Buildings Based on the 1966 Earthquake Scenario. *Sci Rep* (2026). <https://doi.org/10.1038/s41598-026-41798-4>.

ARXITEKTURA. QURILISH. DIZAYN ILMIY-AMALIY JURNALI

TAQU, 2-son, 2026 yil

MUNDARIJA

ARXITEKTURA VA SHAHARSOZLIK. DIZAYN	
Nurmuxamedova SH.Z. Ўзбекистон тоғ меъморчилигини тадқиқ этган олим: Д.А. Назиловнинг 80 йиллиги муносабати билан	1
Sobirxonova S., Usmanov S. Comparison of close-range photogrammetry and total station methods for structural deformation monitoring	5
Musulmanov S.S. Architecture of the surkhan oasis in the 20th century: historical and architectural transformation and territorial features	7
Abdixalilov F.A., Buranov S.B., To'xtapo'latova Sh.B. Shahar aholisini transport harakatchanligini tadqiq etish usullari	12
Nabijonova CH.I. Farg'ona viloyatida ziyorat turizmi infratuzilmasini rivojlantirishning shaharsozlik jihatlari	18
Musulmanov S.S. O'zbekiston sharoitida arxitektura va qurilishning ayrim xususiyatlari	23
Xadjaeva G.M. O'zbekiston respublikasi valyuta birjasi rivojlanishi: likvidlik, infratuzilma va raqamlashtirish tahlili	27
Xotamov A.T., O'Rinov M.Z., Sobirov J.R. Zamonaviy turar-joy majmualarida energiya sarfi strukturasi BIM texnologiyalar yordamida o'rganish	36
Eshatov I. Xizmat ko'rsatish va komfort zonalarining transport magistrallari bo'ylab infratuzilmasini rivojidadagi roli	43
Eshatov I. O'zbekiston transport tarmoqlari yo'lbo'yi infratuzilmasini arxitektura-shaharsizlik me'yorlari asosida modernizatsiya qilish metodikasi (Samarqand aglomeratsiyasi misolida)	49
Yuldashev SH.B. Qoraqalpog'iston respublikasida savitskiy muzeyining arxitekturaviy shakllanishi va uning turizm rivojiga ta'siri	57
Абдуллаева К.ДЖ. Оценка влияния высоко плотной застройки на формирование городского острова тепла	64
Муталова Б.И. Трансформация института махалли в структуре современного мегаполиса	68
Babayeva M.SH. Restavratsiyada zamonaviy texnologiyalar (3D skanerlash, BIM texnologiyalari)	72
Esirgapov F.B., Safarboyev A.A. The emergency and formation of the ancient anthropogenic landscape in the southern regions of the republic of Karakalpoq	77
Qodirov A., Eshatov I.	81

QURILISH KONSTRUKSIYALARI, BINO VA INSHOOTLAR	
Sanayeva N.P., Usmanov V.F. Temirbeton rama modelini eksperimental tadqiqi	275
Yodgorov SH.I. Toshkent shahri turar-joy fondining simulyatsion modellar asosida ehtimoliy ssenarli zilzilalarda seysmik zaifligini baholash	280
O'rinov M.Z., Omonova D.F., Nosirova R.D., Fouzi Tabet Deraza oynalarining turli qoplamalari va ularning energiya samaradorligiga ta'siri	288
Sagdiev X.C., Ювмитов А.С., Ахунджанов Д.Г., Собиров З.Ж., Бозоркулов С.Ф. Напряженно-деформированное состояние многоэтажного здания с учетом влияния сейсмоизоляции	294
Кучкарбаев Р.У., У.Бутаев А. Климато-устойчивое проектирование теплозащиты ограждающих конструкций зданий в регионах узбекистана: част. 1 нормативные предпосылки, международные тренды и направления развития	301
MUHANDISLIK KOMMUNIKATSIYALARI	
Махмудова Д.Э., Шо Назаров З.И. Воздействующие факторы разрушения бетонной поверхности канализационных трубопроводов	311
Aghayeva Konul Asaf, Shirinova Konul Nadir The features of green hrm in construction: a case study of the azerbaijan republic	316
Махмудова Д.И. Табиий ва антропоген омиллар таъсирида сув омборлари чашасида морфологик ўзгаришларини баҳолаш ва чаша рельефининг рақамли моделини ишлаб чиқиш	329
Shonazarov Z.I. Suv uzatish tarmoqlarini gidravlik hisoblash usullarini takomillashtirish	333
Tadjibayev SH.A. Energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llagan holda qumli gruntli temir yo'l yer polotnosi ustivorligini ta'minlash va iqtisodiy samaradorligini baholash	337
QURILISH IQTISODIYOTI VA BOSHQARUVI	
Davletov I.X. Uy-joy qurilishida ekologik sifatni iqtisodiy baholash usullarini joriy etish masalalari	343
Ko'paysinov Sh. Sh. Toshkent shahri ko'chmas mulk bozorida uy-joy narxlarini prognoz qilishda mashinali o'rganish algoritmlarining qo'llanilishi va taqqoslama tahlili	348
Egamov R.M. Qurilish korxonalarini boshqarishda innovatsion-investitsion muhitni yaratishning ahamiyati	357
Shaymardanova SH.P. Yashil iqtisodiyotni ekologiyalashtirish sharoitida qurilish sohasida mehnat resurslarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmi	361
XRONIKA	

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН

Основан в 2006 году
Выходит, раз в три месяца

Журнал зарегистрирован в Управлении печати и информации г. Ташкента. Регистрационный № 02-0012

© Издательство ТАСУ, Ташкент, 2026 г.

Учредитель:

Ташкентский архитектурно-строительный университет

Главный редактор:

Нуриббетов Р.И.

Ответственный секретарь:

Адилов З.Х.

ISSN 2010-7064

Website: www.taqu.uz

E-mail: acd.tiace@gmail.com